

La relation-client dans les configurations des systèmes de contrôle de gestion au sein des EMF (Etablissement de Microfinance)

The customer relationship in the configurations of management control systems within MFI (Microfinance Institution)

DOMPIE TATSINKOU Ynest

Doctorant

Institut Universitaire Catholique Saint Jérôme de Douala (Cameroun)

Membre de l'Association de la Recherche en Comptabilité Contrôle Audit (ARECCA)

dompsynest@gmail.com

BELLO

Maitre de conférences et Enseignant à l'Institut Universitaire de Technologie
Université de Douala (Cameroun)

Membre de l'Association Internationale de Recherche en Entrepreneuriat et PME
(AIREPME)

pascal_bello2001@yahoo.fr

BOUKAR Hamadou

Professeur Titulaire et Doyen de la Faculté des Sciences Economiques et Gestion
Université de Ngaoundéré (Cameroun)

Responsable du Laboratoire Management et Ressources Humaines (L@MRH)

hamadouboukar@gmail.com

Date de soumission : 26/12/2021

Date d'acceptation : 02/02/2022

Pour citer cet article :

DOMPIE TATSINKOU Y. & al. (2022) « La relation-client dans les configurations des systèmes de contrôle de gestion au sein des EMF (Etablissement de Microfinance) », Revue Internationale des Sciences de Gestion «Volume 5 : Numéro 1» pp : 796 – 826

Résumé

Au sein des Etablissements de Microfinance (EMF) sur le plan mondial, le client se positionne au cœur des activités de contrôle et du fonctionnement de l'entreprise. Cependant, dans la majorité des EMF au Cameroun, on enregistre un faible intérêt accordé à la relation-client dans le package de systèmes de contrôle de gestion (SCG). Cette situation qui contraste avec l'évolution actuelle des recherches en contrôle de gestion nous conduit à nous demander comment les SCG prennent en considération la relation-client au sein des EMF camerounais. Pour répondre à ce questionnement, nous avons réalisé une étude exploratoire en consultant la documentation relative au fonctionnement et au contrôle des EMF, en réalisant des entretiens semi-directifs auprès des clients des EMF et auprès des dirigeants d'un EMF pilote. Les résultats obtenus mettent en exergue une taxonomie de six (06) configurations des SCG en fonction de deux axes d'analyse notamment le degré de couplage des SCG et l'implication du client considéré comme tiers ou membre. Ces résultats exposent les leviers de contrôle sur lesquels les managers des EMF peuvent agir pour améliorer la qualité de la relation-client.

Mots clés : Configuration ; Couplage lâche ; Relation-client ; Package ; Systèmes de contrôle de gestion.

Abstract

Within the Microfinance Institution (MFI) on a global level, the customer is positioned at the heart of the control activities and the functioning of the company. However, in the majority of MFI in Cameroon, there is little interest in the customer relationship in the management control systems (MCS) package. This situation, which contrasts with the current development of management control research, leads us to wonder how the MCS take into account the customer relationship within cameroonian MFI. To answer this question, we carried out an exploratory study by consulting the documentation relating to the operation and control of the MFI, by carrying out semi-structured interviews with the customers of the EMFs and with the managers of a pilot EMF. The results obtained highlight a taxonomy of six (06) MCS configurations according to two axes of analysis including the degree of MCS coupling and customer involvement. Customer may be simple customers or members. These results expose the control levers on which managers of EMFs can act to improve in order their customer relationship.

Key words: Configuration; Loose coupling; Customer-relationship; Package; Management control systems.

Introduction

Les problématiques en lien avec la relation-client et traitées en contrôle de gestion sont anciennes et variées (Antunes, et al., 2018; Ittner & Larcker, 2001; Kaplan & Norton, 1996). Selon Martinez et al. (2017), la prise en compte de la relation-client constitue un enjeu stratégique pour les dirigeants qui considèrent de plus en plus leur capital client au même titre que leur capital financier. Pour Berland (2014), le contrôleur de gestion agit pour un seul type d'acteur qualifié « client hiérarchique ». Pour Khandwalla (1972), Kaplan & Norton (1996) et Ittner & Lacker (2001), la prise en compte du client se fait au travers de la mobilisation des indicateurs clients et de l'utilisation du tableau de bord stratégique. Ces recherches se limitent essentiellement à l'intégration des indicateurs propres aux clients dans les mécanismes de contrôle de gestion. Cependant, les études récentes (Gervais, 2009; Meyssonier, 2012; Grall, 2016; Meyssonier & Zakar, 2016; Sebti, 2016; Trehan & Pourrat, 2016) révèlent une dimension participative de la relation-client. Celle-ci se caractérise par une implication du client dans le processus de réalisation et de contrôle de la prestation de service.

Pour mieux prendre en considération cette implication du client et des autres parties prenantes de l'organisation dans les modèles de contrôle, la littérature a fait émerger l'expression package de système de contrôle de gestion (désormais SCG). En effet, le package de SCG est une combinaison des mécanismes de contrôle dont la finalité est d'influencer les comportements et créer des changements (Abernethy & Chua, 1996; Demartini & Otley, 2020). L'étude de la combinaison des SCG est nécessaire pour comprendre les particularités des configurations de contrôle des entreprises de services (Strauß & Zecher, 2013). Elle peut apparaître comme l'une des sources de solutions aux difficultés rencontrées par les Etablissements de Microfinance (désormais EMF) au Cameroun.

Nous retrouvons justement au Cameroun un exemple d'EMF qui a assuré son succès en se fondant sur le contrôle de sa relation-client. Il s'agit de CCA¹ (*Crédit Communautaire d'Afrique*) qui reconnaît que sa performance est liée à une meilleure qualité des relations avec ses clients ayant entraîné la fidélité de 45 000 clients captés grâce à son réseau de 42 agences et de 49 distributeurs automatiques. Cette entreprise enregistre cette performance dans un contexte caractérisé par une crise qui secoue ce secteur depuis une décennie au Cameroun. Cette crise a conduit à la fermeture de certains EMF parmi lesquels « Crédit Mutuel » en

¹ CCA est aujourd'hui une banque, source : Omer Mbadi (2018), De la microfinance à la banque : au Cameroun, CCA Bank a sauté le pas, *Jeune Afrique Economie et Finance*, consulté le 20/02/2020 à 18h00

septembre 2018, « Ndjangui » en juin 2016, « Mutuelle de développement et d'investissement » en décembre 2016 pour ne citer que ceux-là.

Bien que des études empiriques relèvent les différentes causes à cette situation de crise des EMF dans le monde, l'une des causes fondamentales, d'après l'un des pionniers de la microfinance Yunus (2003), réside dans les éléments de contrôle de la relation-client. Aussi la réflexion sur le contrôle de la relation-client est renforcée par la singularité du contexte camerounais dans lequel on retrouve trois (03) catégories d'EMF. En effet, le profil du client n'est pas le même d'un EMF à un autre. Par exemple dans les EMF de première catégorie, le client est à la fois membre, mutualiste et tiers, ou possède uniquement un seul profil. Tandis que dans les EMF de deuxième et troisième catégorie, ce client est uniquement un tiers. Cette situation présente un profil ambigu ou instable du client.

Il convient de le relever, les travaux de Berland (2014) sur le « client interne et externe », de Trehan & Pourrat (2014) sur le « client préemptif », Meyssonier (2012) sur le client comme co-créateur de la valeur, Nogatchewsky (2004) sur le « client à fort et à faible pouvoir de négociation » ressortent le profil ou l'implication du client dans les configurations des SCG. Cependant, les particularités sus-évoquées des EMF et de leurs clients au Cameroun peuvent conduire à des résultats différents. Dès lors l'on se pose la question suivante : **comment les mécanismes de contrôle se combinent-ils au sein des EMF camerounais tout en prenant en considération le profil du client ?**

L'objectif poursuivi dans ce travail est de mieux comprendre la prise en compte des spécificités du profil des clients de ces EMF dans les configurations des SCG. Pour atteindre cet objectif, notre travail sera organisé en trois parties. La première partie met l'accent sur la revue de la littérature. La deuxième partie insiste sur la méthodologie adoptée dans notre étude. La troisième partie insiste sur les résultats obtenus et les différentes interprétations formulées.

1. La revue de la littérature

A ce niveau, nous revisitons les débats portant sur la nature de la combinaison des mécanismes de contrôle de gestion, sur la relation-client et sur le cadre théorique adapté à notre étude.

1.1. La combinaison des mécanismes de contrôle de gestion : confrontation entre logique système et logique package pour une émergence de configuration des SCG

Les mécanismes de contrôle de gestion constituent une partie ou des composants du SCG (Bedford & Malmi, 2015). L'une des définitions la plus mobilisée concernant les SCG est celle de Simons (1995, p.5) dans laquelle les SCG sont compris comme l'ensemble des « routines et

procédures formelles et fondées sur l'information que les gestionnaires utilisent pour maintenir ou modifier les modèles des activités organisationnelles ». La principale critique adressée à cette conception est le caractère fortement formel du système de contrôle (Strauß & Zecher, 2013) et la faible prise en compte des relations entre les composants du système de contrôle et la relation-client.

Pour faire ressortir la nature de la relation entre les composants du système, Speklé (2001) perçoit le SCG comme « un concept composite. (...) les systèmes, structures ou processus de contrôle de gestion tels qu'ils existent en réalité sont des compositions d'un grand nombre d'éléments interdépendants, complémentaires ou éventuellement conflictuels » (Speklé, 2001, p.427). En prenant en considération ces nouvelles exigences, Chenhall (2003) axe sa définition sur la fourniture d'informations plus formelles et quantifiables, sur le plan financier, sur le processus décisionnel de la direction. Cette définition englobe un champ d'informations beaucoup plus large incluant des informations externes liées aux marchés, clients, concurrents ; des informations non financières liées aux processus de production, informations prédictives et un large éventail de mécanismes d'aide à la décision, ainsi que des contrôles informels personnels et sociaux.

Il convient de rappeler que la conception et l'efficacité de la composante d'un système sont associées à des conditions mais aussi avec la façon dont cette composante est située au sein du paquet de contrôle plus large (Bedford & Malmi, 2015). C'est pourquoi la définition la plus récente des SCG les désignent comme « un ensemble de processus et de mécanismes utilisés par les managers pour influencer le comportement des individus et des groupes vers des objectifs plus ou moins prédéterminés » (Bedford & Malmi, 2015, p.5). Cette définition de Bedford & Malmi (2015) est celle qui est adoptée initialement dans notre étude.

Dans la littérature, la réflexion sur les SCG fait apparaître deux logiques qui s'opposent. Il s'agit d'une part de logique système, et d'autre part de logique package. La logique système insiste sur « les objectifs rationnels et maximisés où les éléments sont interdépendants et les choix de conception prennent en compte les interdépendances » (Demartini & Otley, 2020, p.2). La logique package quant à elle correspond à l'« ensemble complet de pratiques de contrôle mis en place, sans tenir compte si les pratiques de contrôle de gestion sont interdépendantes et/ou le choix de conception prennent en compte les interdépendances entre elles » (Demartini & Otley, 2020, p.2). En effet, les SCG forment un « package » à partir du moment où ils représentent l'ensemble des pratiques de contrôle mis en place et que les

pratiques de SCG soient interdépendantes et / ou les choix de conception tiennent compte des interdépendances (Grabner & Moers, 2013). Ainsi, le terme « package » veut dire que « les systèmes individuels sont conçus et mis en œuvre par différents acteurs à différents moments » (Strauß & Zecher, 2013, p.260). De cette analyse, l'approche package s'inscrit dans la suite des recherches sur l'approche système (Malmi & Brown, 2008). Tout ce développement précédent justifie l'adoption de l'approche package dans notre étude.

Ce soubassement littéraire sur les approches de SCG aboutit sur le concept de configuration de SCG. Nous définissons les configurations de SCG comme l'agencement spécifique de toute constellation multidimensionnelle de caractéristiques distinctes des SCG qui se produisent couramment ensemble (Meyer, et al., 1993). Cette conceptualisation met l'accent sur les composants ou mécanismes d'un système, sur les relations et la fréquence de ces relations au sein du SCG. Ainsi, la réflexion sur la configuration des SCG permet la prise en compte de la relation-client.

1.2. La relation-client : vers de nouveaux enjeux des SCG

Dans le domaine de la finance, le client² est une « personne physique ou morale qui, en vertu d'un contrat conclu avec un prestataire de services de paiement, utilise un service de paiement ». D'après Meyssonier (2012), dans les entreprises de services, le client est considéré comme un coproducteur du service. Il intervient pendant la relation et participe réciproquement à la production de sa valeur. De ce fait, la valeur pour le client est un construit social prenant en considération des éléments liés à la valeur de service (Gervais, 2009), à la perception du client sur les offres concurrentes (Malleret, 2009) et à l'expérience ou à la connaissance du client du service rendu. La création de la valeur pour le client apparaît comme un moyen pour contrôler la performance atteinte par l'entreprise et par les acteurs (Sebti, 2016). Les investigations en contrôle de gestion dans les entreprises de service de façon générale (Bessire, 1998; Meyssonier, 2012) dans les EMF de façon spécifique (Rana, 2008 ; Arthur, 2013) montrent la faible prise en compte de la relation-client dans les travaux réalisés.

Deux³ tendances de relation-client existent dans la littérature des SCG. On distingue d'une part les travaux favorables à l'intégration du client en SCG (première tendance) et d'autre part les travaux insistant sur la participation du client à la réalisation de la prestation de service

² Selon le Règlement n° 04/18/CEMAC/UMAC/COBAC relatif aux services de paiement dans la CEMAC, texte adopté le 21 décembre 2018.

³ Il s'agit d'une synthèse de notre propre compréhension.

(seconde tendance). La première tendance portant sur l'intégration du client revient sur les deux modèles de contrôle de gestion favorable à l'intégration des indicateurs propres au client. D'une part, nous avons le modèle de contrôle de gestion intégrée qui est issu du modèle stratégique-opérationnel du contrôle de gestion (Essoua, 2006). Ce modèle insiste sur une implication indirecte du client dans le contrôle de leur relation avec l'entreprise. D'autre part, nous avons le modèle client-fournisseur qui insiste sur la participation directe du client dans le contrôle de leur relation avec l'entreprise (Nogatchewsky, 2004).

La seconde tendance met l'accent sur la participation effective des clients dans les pratiques de contrôle. Deux (02) configurations sont retenues (Gervais, 2009 ; Löning et al., 2008). Dans sa configuration, Gervais (2009) fait la distinction entre les contrôles à priori (sélection des clients, respect d'un code de déontologie, culture, processus et procédures de travail, information et formation du client) et les outils de contrôle spécifiques aux activités de service permettant une meilleure participation du client (benchmarking, qualité de service, contrôle des ressources consommées, contrôle par le développement des compétences et des ajustements mutuels).

Il ressort que les entreprises de service font interagir plusieurs mécanismes de contrôle pour assurer la création de la valeur pour le client suivant leurs différents profils. Pour mieux comprendre les interactions entre ces mécanismes de contrôle au sein des SCG, la littérature mobilise la théorie de couplage lâche.

1.3. La théorie de couplage lâche comme cadre d'analyse des interactions entre mécanismes de contrôle

Pour Demartini & Otley (2020, p.3), « la théorie du couplage lâche permet à la fois l'existence d'une relation entre plusieurs éléments organisationnels et la configuration de différentes relations structurelles dans différents emplacements de l'organisation (c.-à-d. succursales, départements, niveaux hiérarchiques, projets, mécanismes de contrôle, etc.), tant en termes de structure (c.-à-d. nombre de liens entre les différents éléments, et similaires contre différents éléments impliqués dans une relation dans différents emplacements) (...). Selon cette perspective, le même mécanisme de contrôle (par exemple, un budget) peut être étroitement lié à d'autres mécanismes (par exemple, planification stratégique et évaluation du rendement) dans certains endroits (par exemple, les départements de production) tout en étant faiblement couplés dans d'autres endroits (par exemple, les départements de R&D) ». Aussi, le couplage lâche « est évident lorsque les éléments s'affectent soudainement (plutôt que continuellement),

occasionnellement (plutôt que constamment), de manière négligeable (plutôt que de manière significative), indirectement (plutôt que directement) et éventuellement (plutôt qu'immédiatement) (...) » (Ayoub, 2018, p.44).

Les recherches sur le cadre théorique du couplage lâche soutiennent que les systèmes faiblement couplés sont capables de favoriser à la fois l'efficacité grâce à un comportement réactif et l'innovation grâce à des réponses autonomes et distinctives aux stimuli contextuels (Ayoub, 2018; Orton & Weick, 1990). A ce niveau, les éléments fondamentaux du couplage sont le caractère réactif concernant le contrôle et l'efficacité organisationnelle, le caractère distinctif permettant l'autonomie et favorisant l'innovation (Demartini & Otley, 2020). Le tableau ci-dessous met en relief la typologie de couplage.

Tableau 1: Type de couplage des systèmes de contrôle

		Parties sensibles ou réactivité	
		Oui	Non
Parties distinctes	Oui	Système faiblement couplé	Système découplé
	Non	Système fortement ou étroitement couplé	∅ Il ne s'agit pas d'un système

Source : Nos propres lectures d'Ayoub (2018, p.46)

Ce tableau 1 met en exergue le type de couplage en fonction des points de rencontre entre la perception de la réactivité (oui ou non) et la perception de la distinction (oui ou non). Ainsi, on enregistre l'existence de trois natures de systèmes et un cas portant sur l'inexistence du système. Pour apprécier la réactivité et la distinction de cette théorie, nous avons réalisé la synthèse de leurs critères dans le tableau ci-dessous.

Tableau 2: Les paramètres de distinction et de réactivité selon la théorie de couplage lâche

Caractère distinctif		Exemple /Modalités
Mise au point / Orientation ou approche prédominante du contrôle	(Brown, 2005) ; (Van der Kolk & Schokker, 2016); Ayoub (2018), Demartini & Otley (2020)	Cybernétique / Planification / Administratif/ Culture / Rémunérations et récompenses
		Transactionnel / Relationnel
		Typologie des EMF
Utilisation	Brown (2005), Van der Kolk & Schokker (2016), Ayoub (2018)	Ex ante/Ex post
		Nature des activités
Composants / Mesure	Brown (2005), Van der Kolk & Schokker (2016)	Nature du contenu d'information
Discrétion	Demartini & Otley (2020)	Jugement personnel des mécanismes de contrôle
Caractère réactif		Exemple /Modalités

Dépendance	(Glassman, 1973) ; (Beekun & Glick, 2001) ; Brown (2005); Van der Kolk & Schokker (2016); Ayoub (2018), Demartini & Otley (2020)	Autres sources d'informations (Exemple : ampleur du changement (% total inputs))
Franchise	Beekun & Glick (2001); Brown (2005); Van der Kolk & Schokker (2016); Demartini & Otley (2020)	Relation directe ou indirecte avec les autres sources d'information (Exemple : immédiateté de la relation)
Force	Beekun & Glick (2001); Brown (2005); Van der Kolk & Schokker (2016); Demartini & Otley (2020)	Effet des autres sources d'informations (Exemple : % Unité de changement dans A produit % unité de changement dans B)
Cohérence	Orton & Weick, (1990), Demartini & Otley (2020)	Effet de l'environnement externe sur les composants du SCG

Source : Synthèse de la littérature par nos soins

Les modalités présentées dans le tableau 2 ci-dessus sont convoquées pour réaliser un rapprochement entre les critères de plusieurs mécanismes de contrôle retenus. Si les mécanismes de contrôle ont les mêmes modalités de distinction, l'on dit que les mécanismes ne sont pas distinctifs. La même démarche est utilisée lorsqu'il faut apprécier la réactivité entre les mécanismes de contrôle. Dès lors, en s'appuyant sur ce cadre théorique, nous arrivons à analyser la nature du couplage (fort, lâche, découplé) des mécanismes de SCG. Après cette étape une confrontation est faite entre la nature du couplage des SCG obtenue et le profil du client. Le modèle conceptuel ci-dessous reprend ses spécificités.

Figure 1: Cadran conceptuel d'obtention des configurations des SCG dans notre étude

Source : Par nos soins

La figure ci-dessus montre que la configuration des SCG obtenue tient compte de la nature de couplage des SCG et des spécificités de la relation-client. Le tableau 1 ci-dessus présente le type de couplage des SCG. Pour les spécificités de la relation client, le choix est porté sur l'un des critères renforçant la singularité du contexte camerounais qui est le profil du client. Ce client peut être à la fois un tiers ou un membre. La différence fondamentale est que le client est tiers à partir du moment où il ne possède pas d'actions ou part sociale de l'EMF.

Ce modèle théorique s'inspire des travaux de Nogatchewsky (2004, p.345) dans lequel la configuration des SCG est fonction du niveau de dépendance du fournisseur d'une part et du niveau de dépendance du client d'autre part. Ce modèle théorique s'inspire aussi des travaux de Broadbent & Laughlin (2009, p.8) qui mettent l'accent sur l'utilisation relationnelle des SCG. Les SCG relationnels reposent sur un discours entre les parties prenantes pour identifier les moyens et les fins. La partie méthodologie adoptée de ce travail scientifique présente de façon détaillée les différentes démarches pertinentes dans cette analyse.

2. Méthodologie adoptée

L'environnement des EMF au Cameroun est un ensemble hétérogène qui fait intervenir trois (03) catégories d'EMF : les EMF de 1^{ère} catégorie, les EMF de 2^{ème} catégorie et les EMF de 3^{ème} catégorie. Nous nous appuyons sur le règlement N°01/17/CEMAC/UMAC/COBAC⁴ pour identifier ces entités. Ainsi, selon l'article 27 dudit règlement, les EMF de première catégorie doivent être constitués en réseau⁵, alors que ceux de deuxième et troisième catégories doivent être indépendants. En effet, les EMF de première catégorie sont ceux qui procèdent à la collecte de l'épargne de leurs membres, qu'ils emploient en opérations de crédit exclusivement au profit de ceux-ci. Les EMF de deuxième catégorie quant à eux sont ceux qui collectent l'épargne et accordent des crédits aux tiers. Les EMF de troisième catégorie enfin sont ceux qui accordent des crédits aux tiers, sans exercer l'activité de collecte de l'épargne. Ainsi les EMF de 1^{ère} catégorie et de 2^{ème} catégorie sont habilités à collecter l'épargne et à accorder le crédit aux clients (membres ou aux tiers). Dès lors, c'est au sein de ces deux premières catégories d'EMF qu'on retrouve l'ambiguïté dans la relation-client. Cette ambiguïté justifie notre choix porté sur ces catégories : première et deuxième.

Pour le choix des cas, les auteurs semblent être divisés sur le nombre de cas à retenir. Selon Eisenhardt (1989), un nombre de cas inférieur à quatre rend souvent difficile la capacité de générer une théorie. Pour lui, la plupart des recherches de cas inclut un nombre compris entre quatre et dix cas. L'objectif recherché est avant tout de rendre les résultats plus généralisables au lieu d'assurer la création de la connaissance par le chercheur. Ce postulat a été critiqué par Yin (1994) qui précise qu'un nombre de cas inférieur à quatre (04) n'empêche pas d'atteindre

⁴ Il s'agit du Règlement N°01/17/CEMAC/UMAC/COBAC Relatif aux Conditions d'Exercice et de Contrôle de l'Activité de Microfinance dans la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale

⁵ Selon l'article 34 dudit règlement, Le réseau est un ensemble d'établissements de microfinance animés par un même objectif et qui ont volontairement décidé, par une convention ou accord écrit, de se regrouper afin d'adopter une organisation et des règles de fonctionnement communes.

l'objectif de recherche visé. Comme le rappellent fort opportunément Dyer & Wilkins (1991) et Merriam (1998), le cas défendu est unique. En effet, Dyer & Wilkins (1991) montrent que la présentation d'un cas unique⁶ ou de la particularité d'un contexte est de nature à renforcer le caractère révélateur de ce dernier. Ils mentionnent : « Eisinghardt semble oublier l'essence de la recherche par étude de cas : l'étude attentive d'un seul cas conduit les chercheurs à voir de nouvelles relations théoriques et à questionner les anciennes » (Dyer & Wilkins, 1991, p.614). Selon ces auteurs, le cas unique permet de respecter les fondements de l'étude de cas. En effet, l'étude de cas est par définition une description exhaustive et intensive d'un seul cas, phénomène ou unité sociale (Alexandre, 2013). A ce niveau, l'étude de cas permet de découvrir et d'interpréter plutôt que d'expliquer (Alexandre, 2013) contrairement au postulat d'Eisinghardt (1989). La démarche analytique mobilisée est l'induction consistant à comprendre ou analyser certains phénomènes non résolus par les théories existantes (Roy, 2009). Selon, Souleymanou Kadouamaï (2010, p.160) : « le choix d'un cas unique peut se justifier par son caractère révélateur ».

Dans le cadre de notre étude qui vise à comprendre au sens de Dyer & Wilkins (1991), le choix est porté sur une étude de cas pilote associée à une étude documentaire et des enquêtes réalisés auprès d'autres acteurs (clients) n'ayant pas de lien direct avec l'EMF pilote. Aussi, il convient de mentionner que la sélection de cet unique EMF s'est fait sur la base de sa performance au travers de l'augmentation du nombre des agences créées au fil des années.

Pour assurer la rigueur méthodologique propre aux études qualitatives, nous avons exploité plusieurs sources de données parmi lesquelles les dirigeants de l'EMF Pilote, les clients⁷ des EMF pris au hasard et les consultations des rapports et des règlements sur les EMF. Il faut préciser que les clients et l'EMF pilote X interrogés n'ont pas de lien⁸. Ainsi, cette étude de cas pilote s'est faite en plusieurs phases de collecte des données. La première est la phase de prise de connaissance de la situation des EMF au Cameroun au travers des consultations des règlements et des rapports d'activités du Comité Monétaire et Financier National (désormais CNEF) de 2019, du rapport d'activité du Conseil National de Crédit (désormais CNC) de 2018,

⁶ Le choix d'un seul cas permet de mettre l'accent sur ce qui est essentiel. C'est le cas par exemple de la bombe atomique, une seule explosion suffit pour comprendre l'impact de son caractère négatif au sein de la société. Ainsi, le cas unique s'inscrit dans une logique d'exposition des évidences

⁷ Il convient de préciser à ce niveau l'ambiguïté existant dans la compréhension du client. Le client n'est pas essentiellement un acteur externe car on peut aussi avoir le personnel des EMF considéré comme client Le choix ici est porté sur les clients qui ne sont pas forcément les clients de l'EMF X car notre étude est de type exploratoire.

⁸ Nous avons opté pour cette démarche dans le but d'obtenir plus d'objectivité.

du règlement N°01/02/CEMAC/UMAC/COBAC et des règlements concernant les EMF publiés de 2017 à 2019. La deuxième phase est celle de la collecte des données auprès des acteurs (Dirigeants de l'EMF, clients). La troisième phase concerne l'observation.

Cette consultation documentaire n'est pas anodine puisque les EMF constituent un acteur important de l'environnement financier. Cet environnement est fortement réglementé. Ainsi, certaines pratiques de contrôle peuvent trouver leur source dans la réglementation⁹.

Pour la prise de contact avec les acteurs, elle s'est faite en deux vagues. La première vague a été réalisée à la fin d'année 2019, période pendant laquelle, nous avons mené des investigations auprès des dirigeants d'un seul¹⁰ EMF. La deuxième vague a eu lieu en fin d'année 2020, période pendant laquelle les données ont été collectées auprès des clients externes.

Tableau 3: Modes de collecte des données et leur durée

	Mode de collecte	Quantité	Durée (en minutes) totale
Au sein de l'EMF :			
- Directeur Général ;	Entretien ouvert	01	15
- Responsable opérationnel	Entretiens semi-directif	04	330
Clients des EMF			
- Clients des EMF de 1 ^{ère} catégorie	Entretien directif	5	55
- Clients des EMF de 2 ^{ème} catégorie	Entretien directif	5	80

Source : Nous-même.

Les échanges avec les acteurs ont été guidés par l'utilisation de plusieurs guides d'entretien en fonction du profil du répondant. Ces guides¹¹ ont été proposés sur la base des informations provenant à la fois de la littérature et du contexte des EMF au Cameroun. Ils ont connu un affinement au fur et à mesure de la réalisation de l'enquête suivant le principe de l'abduction. Les clients interrogés effectuent les transactions dans les EMF suivants : CEC, CECAO, Express Union, SOCEP, EB-ACCION et CECEC. Ces clients ne sont pas les clients de l'EMF pilote. Leurs profils sont consignés dans le tableau ci-dessous.

⁹ La majorité des textes de la réglementation en matière de microfinance au Cameroun et dans la sous-région CEMAC (Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale) sont disponibles sur le site de la COBAC (Commission Bancaire d'Afrique Centrale).

¹⁰ On parle d'un cas unique. On part de l'idée selon laquelle un seul cas peut être important pour explorer un phénomène. L'exemple est souvent pris sur le cas de la bombe atomique où il n'a pas fallu plusieurs bombes pour son explosion. Lire Dyer & Wilkins (1991) et Merriam (1998) pour comprendre le cas unique.

¹¹ Ces guides ont aussi fait l'objet d'une validation par les professeurs de l'Université de Ngaoundéré.

Tableau 4: Profil des clients répondants

Profils	Clients concernés	Durée de la relation avec l'EMF
Propriétaire d'une boutique au marché central de Douala	Client 1 ; Client 2 ;	Client 1 (durée va à plus de 7 ans) Client 2 (durée va à plus de 7 ans)
Jeune camerounais sans activité financière régulière	Client 10 ; Client 9	Client 9 (durée va à plus de 7 ans) Client 10 (aucune réponse)
Vendeur ambulant, « bayam sallam »	Client 3 ; Client 4 ; Client 6 ; Client 8	Client 3 et 8 (durée va à 4,1 à 7 ans), Client 4 et 6 (aucune réponse)
Personnel d'une entreprise	Client 5 ; Client 7	Client 7 (durée va à 2,1 à 4 ans) Client 5 (aucune réponse)

Source : Par nos soins

Le tableau 4 ci-dessus donne le profil des clients répondants des entretiens semi-directifs réalisés. Les questions posées dans le guide d'entretien portent sur le statut du client et la durée de la relation. Nous avons majoritairement les clients ayant le profil de « vendeur ambulant » et qui entretiennent des relations de long terme avec l'EMF.

L'EMF pilote retenu est « *classé catégorie 1. (...) C'est une société coopérative avec, tous les membres qui sont les actionnaires.* »¹²(propos recueillis auprès du Directeur Général). Sa direction est située à Akwa dans la ville de Douala au Cameroun. « *Nous ne pouvons pas parler de la date de création mais juste de la date d'agrément qui est le 08 août 2006.* » (Propos recueillis auprès du Responsable Opérationnel). Pour les effectifs, « *en 2017, la société comptait 15 employés, en 2018, elle a 21 employés et en 2019, c'est 23.* » (Propos recueillis auprès du Responsable Opérationnel). En effet, « *la vision de la microfinance est de devenir un acteur majeur dans la microfinance, est d'étendre le réseau, d'être dans quelques années à 11 agences (...) Puis nous avons des partenariats avec des écoles et autres entreprises* » (propos recueillis auprès du Responsable Opérationnel). D'après la fiche de création d'un compte au sein de cet EMF, on constate que la société compte cinq agences notamment Akwa, Bepanda, Dschang, Village-Ndogpassi et Yaoundé. Au départ, la structure comptait deux (02) agences. Elle a créé une troisième agence en 2017 puis deux autres agences en 2018. Nous avons interrogé les membres du directoire de cet EMF X sur les systèmes de contrôle utilisés. Les rencontres ont été organisées comme apparaissant dans le tableau ci-dessous.

¹² En effet, il était encore possible en 2019 qu'un EMF de première catégorie soit indépendant. La loi a été promulguée en juillet 2018 et le délai est de 24 mois. Par conséquent, c'est en fin juin 2020 pour être en vigueur.

Tableau 5: Les rencontres avec le personnel de l'EMF X

Numéro de la rencontre	Date	Personne interrogée	Durée de l'entretien en minutes
1 ^{ère} rencontre	19 septembre 2019	Directeur général	15
2 ^{ème} rencontre	21 septembre 2019	Responsable opérationnel	80
3 ^{ème} rencontre	25 novembre 2019	Responsable opérationnel	59
4 ^{ème} rencontre	29 novembre 2019	Responsable opérationnel	60
5 ^{ème} rencontre	23 décembre 2019	Responsable opérationnel	130

Source : Entretiens réalisés au sein de l'EMF X

Les analyses des données de type catégoriel ou de contenu ou de l'induction analytique sont réalisées à deux (02) niveaux. Le premier niveau est manuel et le second niveau est assisté par ordinateur (logiciel NVIVO10). Au niveau manuel, nous avons procédé à un regroupement des verbatim par thématique ou catégorielle et à une description de nos multiples observations. L'analyse assistée par ordinateur (logiciel NVIVO 10) a permis de regrouper les extraits de verbatim sous forme de nœuds (l'exemple est donné dans la figure ci-dessous) et d'enregistrer des mémos. Cette démarche a facilité les requêtes de type encodage matriciel.

Figure 2: Exemple des Nœuds formulés lors du traitement des données reçues des clients lors de l'étude de cas pilote

Nom	Sources	Références
Caractéristiques générales	10	40
Contrôle de service	10	27
Création de la valeur	1	1
Evaluation de la performance de l'EMF	10	24
Evolution de la performance du client	2	2
Nature de la relation	10	71

Source : Extrait des Nœuds dans le logiciel NVIVO 10

3. Les principaux résultats et leurs interprétations

Nous présenterons ces résultats en fonctions des sources de données. Il s'agit notamment des rapports et règlements sur les EMF au Cameroun, des clients n'ayant aucun lien avec l'EMF pilote et les dirigeants de l'EMF pilote.

3.1. La configuration de prédominance réglementée d'après la consultation de la documentation

La consultation de la documentation sur la situation des EMF au Cameroun en 2019 (sur les critères tels que l'Intermédiation, la Performance et la Gouvernance) a permis de faire ressortir plusieurs constats. Nous les résumons dans le tableau ci-dessous.

Tableau 6: Panorama des apports des rapports et règlements des EMF sur leurs systèmes de contrôle

Critères	Modalités
Diversités des acteurs dans le paysage des EMF au Cameroun	En 2018, on a 368 EMF de 1 ^{ère} catégorie, 47 EMF de 2 ^{ème} catégorie et 03 EMF de 3 ^{ème} catégorie.
Nature des critères de contrôle	Quantitatifs et financiers, intermédiation et performance
Relation avec le client	Existence des organes chargés d'assurer le contrôle de la relation avec le client notamment CNC devenu CNEF et la COBAC ; le client n'est pas seulement un apporteur du chiffre d'affaires mais aussi un apporteur de ressources de financement pour les EMF.
Composants de la structure de gouvernance	Autosuffisance opérationnelle, Evolution du ratio Crédits / dépôts ; Evolution du ratio Crédits à long et moyen termes/ dépôts à vue ; Evolution du ratio Dettes / Capitaux propres

Source : par nous-même, synthèse inspirée des développements précédents

Il ressort de ce tableau 6 que les règlements en matière de contrôle et de fonctionnement des EMF mettent majoritairement l'accent sur les indicateurs quantitatifs et financiers de contrôle. Aussi, on enregistre une forte présence de la COBAC, organisation supranationale, dans les politiques de contrôle. Cependant, l'EMF se veut être une organisation communautaire. Cela justifie le déphasage ou la contradiction dans l'application des normes prudentielles qui se veulent supranationales tandis que les actions des EMF se veulent communautaires. Cette situation paradoxale renforce le caractère réglementé de la documentation de la COBAC et du Ministère de Finance du Cameroun sur le fonctionnement des EMF avec la clientèle. Ce constat nous conduit à collecter les données auprès des clients. Ceci s'inscrit dans une démarche consistant à mieux comprendre l'implication des clients dans les systèmes de contrôle.

3.2. La configuration de prédominance relationnelle d'après les entretiens avec les clients

L'enquête réalisée auprès des clients n'ayant pas de lien avec notre EMF pilote, nous a permis de collecter les attentes de ceux-ci. Ces attentes sont regroupées en nœuds et présentées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 7: Les attentes du client d'après les entretiens avec ces derniers

Point d'attention	Verbatim
Aspects à améliorer	
Réduction de la file d'attente et rapidité de service	« Les critères de qualité pour les produits et services rapidité de réalisation des transactions » (client 9) ; « la file d'attente me pousse à mettre long pour faire le retrait » (client 8), « il est difficile d'avoir l'argent tout le temps » (client 6), « compte pas, le dérangement vient quand il y'a le rang. » (client 5) ; « il y'a trop de procédures, surtout quand tu es pressé. » (client 3), « file d'attente » (client 1), « la rapidité dans le remplissage du carnet. » (client 8)
Encouragement et formation du client	« Autres critères à prendre en compte pour la qualité de services rendus : l'encouragement » (client 7) ; « Encouragements des épargnants à prospérer (...) »

	<i>Les EMF aident les gens à garder leur argent et non à prospérer dans leurs affaires, ce qui n'est pas ce qu'on cherche.</i> » (Client 5)
Aspects incontournables	
Disponibilité de l'argent de façon permanente	« <i>Sinon, je souhaite disposer les informations pour toujours savoir si l'EMF a l'argent</i> » (Client 3) ; « <i>la disponibilité de mon argent épargné lorsque je le désire</i> » (Client 2) ; « <i>Le jour que tu as besoin d'argent, on me donne.</i> » (Client 5) ; « <i>J'ai commencé ces transactions pour éviter de dépenser car je sais que si j'ai les problèmes cela pourra m'aider. Ainsi, je veux qu'à la fin de chaque mois quand je demande mon argent, on me le donne.</i> » (client 6)
Réduction des coûts	« <i>Il faut la baisse des frais, il faut que l'EMF facilite l'accès au crédit pour les gens qui sont stables</i> » (Client 3) ; « <i>Absence de frais</i> » (client 4) ; « <i>la diminution des coûts de transaction</i> » (client 8)
Confiance	« <i>confiance comme critère important</i> » (client 4) ;
Avantage des liens avec l'EMF	
Outil d'épargne	« <i>L'EMF est un outil d'épargne et qui me permet de refinancer les activités.</i> » (client 1)
Disponibilité de l'argent	« <i>la disponibilité de mon argent épargné lorsque je le désire. La fréquence des collectes, par jour</i> » (client 1)
Compréhension du client ; Bonne communication ; Respect des engagements ; Courtoisie ; Crédibilité ; Sécurité	Ces critères sont identifiés lors des échanges avec les clients 1 ; 10 ; 9 ; 8 ; 5 ; 3 et 7.

Source : Extraction N-vivo 10 lors de nos analyses

Ce tableau 7 montre que seuls les clients 5 et 10 ont exposé auprès de leur EMF, leurs attentes non encore satisfaites. Nous avons regroupé ces attentes en nœuds de trois catégories. La première catégorie concerne les « aspects à améliorer ». La deuxième catégorie présente les « aspects incontournables ». La troisième catégorie porte sur l'« avantage des liens avec l'EMF ». Par la suite, nous avons procédé à l'analyse de l'implication du client dans la relation-client.

Il apparaît que les clients ne s'impliquent pas de la même façon. En effet, nous avons enregistré lors des entretiens des relations de type gagnant-gagnant entre le client et l'EMF caractérisées par un climat de confiance et de partage mutuel des bénéfices. Seuls les clients 1 et 2 estiment entretenir ce genre de relations. « *Il s'agit des relations avec une communication facile comparée aux banques, il y'a moins de protocoles. Il s'agit d'une relation gagnants-gagnants* » (Client 1). « *En tant qu'emprunteur, je connais les conditions d'octroi du crédit. Je négocie les conditions d'octroi du crédit. Parfois, j'ai gain de cause dans la négociation* » (Client 2¹³).

¹³ Le client 2 est le propriétaire d'une librairie au quartier New Bell de Douala. Il nous a fait comprendre que la source de sa confiance est liée au fait que les responsables de l'EMF sont ses propres enfants.

On a aussi des relations de type perdant-gagnant où le client estime être perdant au profit de l'EMF. En effet, « *j'ai demandé le crédit, (...), ils ont demandé la garantie et un aval, j'ai abandonné. Je pensais qu'il pouvait venir voir mon comptoir et le chez moi.* » (Client 3). « *Au départ la relation était bonne, cordiale, après des mois, il y'a un lâchement des clients. (...)* Les clients n'ont pas de conseiller d'orientation d'affaires pour eux et leur entreprise. » (Client 5).

En nous intéressant aux implications du client, trois (03) indices ont retenu notre attention. Le premier indice concerne le pouvoir de négociation. A ce niveau, nous avons deux (02) catégories. D'une part, nous avons le groupe des clients ayant un faible niveau de négociation qui sont les plus nombreux sensiblement (60%). Cela est expliqué par leur faible niveau de connaissances en microfinance. Par exemple, ils sont clients d'un EMF de première catégorie et ils n'ont jamais assisté à une réunion de l'Assemblée Générale (cas des clients 1&2). D'autre part, nous avons le groupe ayant un niveau élevé de négociation. A ce niveau, les clients ont des connaissances ou des membres de la famille au sein de ces EMF qui leur disent ce qu'il faut faire. De façon générale, on enregistre un déficit d'informations des clients malgré leur volonté.

Le deuxième indice concerne les moyens de communication dans la relation. On constate que les clients utilisent en majorité le contact physique avec les collecteurs des EMF. En effet, lorsque le besoin se présente, ces derniers utilisent les appels téléphoniques pour assurer la communication. Mais, nous constatons qu'aucun client de tous ces EMF utilise internet ou la messagerie électronique pour la communication en ce moment où ces moyens digitaux de communication s'imposent à tous.

Le troisième indice montre la forme de la relation. Il ressort de nos entretiens que la forme de la relation la plus répandue est celle de la confiance. L'on peut vérifier ce résultat en observant le nombre de clients ayant les réponses classées dans les points d'attention suivantes (confère tableau10) : « disponibilité de l'argent de façon permanente » ; « réduction des coûts » ; « confiance ». Cette confiance renforce le caractère relationnel (Donada & Nogatchewsky, 2007; Sako, 1992) des échanges entre l'EMF et le client.

Les résultats obtenus auprès des clients des EMF laissent ainsi apparaître trois (03) grandes tendances. La première tendance insiste sur la création de la valeur pour le client, appréciée ici par le niveau de satisfaction (les attentes exprimées). La deuxième tendance met l'accent sur la catégorie des clients en insistant sur les efforts à fournir par l'EMF pour leur satisfaction. La

troisième tendance insiste sur le caractère relationnel des échanges entre EMF et clients. C'est ainsi que l'on a d'une part les clients qualifiés « acteurs de la gestion » et d'autre part ceux qu'on peut qualifier de « victimes de cette gestion ». Dès lors, pour mieux comprendre cette dichotomie de l'implication des clients dans la relation EMF-client, nous avons aussi collecté les données auprès du personnel de notre EMF pilote désigné EMF X.

3.3. La configuration de prédominance formelle d'après les entretiens avec le personnel de l'EMF Pilote

Les contributions du personnel interrogé sont rangées à deux (02) groupes. Le premier groupe met l'accent sur les mécanismes de contrôle au sein de l'EMF. Le second groupe insiste sur le couplage entre ces mécanismes de contrôle.

Pour le premier groupe, la présentation est scindée selon les critères de contrôle retenus dans les travaux de Nogatchewsky (2004). Il s'agit notamment de :

- la finalité des SCG : elle est essentiellement normative. « *Contrôler veut dire apprécier, se rassurer que ce qui a été fait est fait dans les normes* » (Responsable Opérationnel).
- l'élément sur lequel s'exerce le contrôle: plusieurs critères apparaissent à ce niveau : la concurrence, les caractéristiques du client (à l'épargne et lors du crédit), la définition des objectifs et l'implication du personnel, le plan d'action des agences. « *La veille concurrentielle est le plus souvent effectuée lors des échanges avec nos confrères pendant nos rencontres. (...) Les objectifs sont formels (...) Les objectifs imposés (...) Les objectifs de la direction auxquels j'appartiens sont fixés par le CA (...) Je prends les avis de mes collaborateurs inférieurs pour fixer leurs objectifs si et seulement s'ils sont pertinents par rapport au chiffre. (...) Nous fixons les objectifs des agences (...) Aucun objectif à caractère social. L'étude du client lors de l'épargne et crédit* » (Responsable Opérationnel).
- la manière d'exercer le contrôle, les outils utilisés et leur périodicité: cet EMF X recourt à plusieurs dispositifs de contrôle et système d'information (NetSoft). « *Les contrôles inopinés (...) permet d'éviter les malversations ; système d'informations (ce qui est utilisé est « NetSoft ») qui permet d'avoir les informations (ouverture des comptes, reporting, état de suivi du portefeuille, suivi de la trésorerie) (...) Le contrôle régulier, il s'effectue avec une fréquence définie, l'exemple est l'inventaire de la caisse. Il permet de détecter des cas de fraude. L'analyse budgétaire : contrôle des coûts et chiffre d'affaires. Les méthodes de coûts : par rapport au budget. (...) Chaque service dispose*

des tableaux de bord. (...) le manuel de procédures. Le contrôle de la qualité de portefeuille de crédit est fait mensuellement, consiste à faire le point avec les agences pour les cas d'impayés ou les crédits qui ne sont pas bien remboursés. Les informations sont générées du système informatique » (Responsable opérationnel). On constate que les pratiques de contrôle sont formelles et formalisées. Elles sont focalisées en majorité sur la maîtrise des coûts ou délai, bref sur des éléments quantitatifs au détriment des éléments qualitatifs (la qualité, confiance). Ainsi, on constate qu'il n'existe pas de contrôle par la confiance accordée au client.

- la phase de la relation avec le client : cette relation est essentiellement une relation d'affaire et non une relation sociale ou de réduction de la pauvreté. A ce titre, le directeur général de l'EMF que nous étudions rappelle fort opportunément que : « *La priorité (...) d'abord d'ordre économique, ordre légale puis éthique.* » (Directeur Général). Ainsi, l'EMF n'existe pas pour faire dans le social. Cette situation contraste avec la vision sociale qu'on reconnaît à l'EMF.
- les réactions du contrôlé : les contrôles effectués contribuent à « *la formation du personnel à l'usage de nouvelles technologies, la mise à jour des salaires, la favorisation de la polyvalence du personnel* » (responsable opérationnel).
- les acteurs de contrôle : on a le Conseil d'Administration (désormais CA) constitué de sept membres, le commissaire aux comptes (désormais CAC), les autorités de contrôle (MINFI, COBAC, ...) : « *Les membres qui siègent sont ceux qui ont plus de parts dans le capital. D'après la réglementation, ce CA doit siéger 3 fois par an, dans la réalité, c'est 2 fois par an (...). Le CA prend les décisions « sur le crédit, le recrutement sur les orientations stratégiques. (...) la décision est prise de façon collégiale. (...). Ce CA valide le manuel de procédures (...) la dernière date de 2018 (...) C'est la direction générale qui l'établit le budget, ne prend pas les avis de tout le monde pour le faire, il est établi annuellement selon un principe qui consiste à partir du mois pour l'année. Pour formuler les prévisions, on part de ce qui a été fait dans le passé. (...) les informations des agences sont traitées à la direction (...) le MINFI (une fois par an, il informe et effectue des descentes sur le terrain), la COBAC. Il y'a des déclarations faites à la COBAC chaque trimestre. Les relations avec les autorités de contrôle sont utiles* » (Responsable Opérationnel).

Tableau 8: Nature des SCG et leurs caractéristiques d'après les entretiens auprès du personnel de l'EMF X

Nature du système de mesure de la performance	Acteurs majeurs de contrôle	Moyens de contrôle	Objectifs de contrôle	Relation avec le client
Relationnelle	Les 07 membres du Conseil d'Administration	Formel (via les réunions du Conseil d'Administration, manuel de procédures)	La distribution des dividendes aux clients détenant les parts sociales ; respect des délais, faible taux d'intérêt	Faible : relation d'affaire et non sociale
Transactionnelle	MINFI, COBAC, CA, CAC, Direction Générale	Formel et fortement administratif	Performance financière, analyse de la concurrence	Faible : préférence du côté financier que social

Source : Synthèse des développements précédents

Au travers des données collectées en lien avec les nœuds : acteurs de contrôle, moyens et objectifs de contrôle ; il est possible d'identifier les deux natures de SCG notamment transactionnelle et relationnelle, telles présentées dans le tableau 8 ci-dessus. Ces deux natures se rapprochent de celles apparaissant dans les travaux de Broadbent & Laughlin (2009) lorsqu'ils parlent de systèmes de mesure de la performance de la relation-client. La principale différence entre ces deux systèmes réside dans la durée des échanges entre l'entreprise et ses clients. En effet, la nature transactionnelle insiste sur les échanges de court terme tandis que la nature relationnelle met l'accent sur les échanges de long terme.

Le second niveau de contribution des entretiens réalisés auprès des dirigeants de l'EMF pilote correspond à l'analyse du couplage. Pour procéder à cette analyse, nous identifions au préalable cinq mécanismes prédominants de contrôle apparaissant dans les verbatim regroupés dans les catégories « la manière d'exercer le contrôle, les outils utilisés et leur périodicité » que nous avons présentées plus haut. Il s'agit comme mécanismes de contrôle prédominants : du contrôle inopiné, du contrôle régulier, du contrôle budgétaire, du manuel de procédures et du système informatique de contrôle. Pour analyser le couplage ou les interactions entre ses mécanismes de contrôle, nous procédons à une confrontation de leurs caractères de distinction et de réactivité. La démarche est similaire à celle adoptée par Ayoub (2018). Nous avons retenu trois critères de distinction notamment l'orientation, l'utilisation et la mesure. Nous avons retenu trois critères de réactivité notamment la dépendance, la franchise et la force. Ainsi, seuls les critères de discrétion (pour la distinction) et cohérence (pour la réactivité) n'ont pas été pris en

compte à cause de leur appréciation fortement subjective. Cette confrontation des critères retenus est une étape importante pour apprécier le niveau de couplage des systèmes de contrôle.

Tableau 9: Analyse du caractère distinctif et réactif des mécanismes de contrôle d'après les entretiens avec le personnel de l'EMF X

	Contrôle inopiné	Contrôle régulier	Contrôle budgétaire	Manuel de procédures	Système informatique
Caractère distinctif					
Orientation	Transactionnel	Transactionnel	Transactionnel	Transactionnel	Transactionnel
Utilisation	Actions et résultat, ex-post	Actions et résultat, ex-post	Actions et résultat, ex-post	Respect des normes, ex-post	Compte rendu, ex-post
Mesure	Eviter les malversations financières	inventaires, chiffre d'affaire, coût	Marge, Ecart, prévision chiffrée	Procédures, Normes	Reporting
Caractère sensible ou réactif					
Dépendance	Plusieurs sources d'inputs	Calendrier des contrôles	Plusieurs sources d'inputs	Peu d'inputs : imposé par la réglementation et les principes de gestion de l'EMF	Système préconçu
Franchise	Relation directe avec système informatique et procédures	Relation directe avec la décision de la direction générale	Immédiateté avec le tableau de bord et reporting	Faible immédiateté	Relation directe avec les indicateurs quantitatifs et financiers
Force	Beaucoup d'effet d'autres sources	Effet du manuel de procédures	Beaucoup d'effet d'autres sources	Changements très rares	Peu sensible à d'autres sources

Source : Analyse suivant le cadre de la théorie de couplage lâche par nous même

D'après le tableau 9 ci-dessus, on constate au niveau de la dimension « orientation » du caractère distinctif que l'approche transactionnelle est la plus dominante. En effet, on a constaté une faible préférence pour la création de la valeur pour le client au sein de l'EMF X (« *La priorité (...) d'abord d'ordre économique* » [Directeur Général]). Pour le caractère distinctif, on constate dans le tableau 9 que la majorité des SCG ont presque les mêmes caractéristiques au sein des différentes modalités. Par exemple, en prenant la modalité « orientation », on constate que tous les SCG observés sont de nature transactionnelle. La même démarche est adoptée pour les autres modalités. Cette faible variation des caractéristiques permet de conclure que les SCG ne sont pas majoritairement distinctifs.

Pour le caractère sensible ou réactif, on constate dans ce tableau 9 que les éléments du contrôle inopiné et budgétaire sont presque semblables ; par conséquent ils ne sont pas réactifs.

Cependant, la majorité des mécanismes de contrôle identifiés ont des contenus différents au niveau de la réactivité. On peut donc dire qu'ils sont réactifs ou sensibles. La confrontation des résultats de distinction et de réactivité permet de présenter le tableau ci-dessous sur le couplage.

Tableau 10: Degré de couplage des systèmes de contrôle observés de l'EMF X

	Distinctif	Réactif	Type de couplage
EMF X	Non	Oui	Fort

Source : Des analyses des données précédentes par nous même

Ce tableau 10 ci-dessus, montre que dans une situation où les contrôles ont un caractère non distinctif, mais réactif. Ainsi, le niveau de couplage ici est de nature « forte ». Cette nature de couplage est justifiée par l'existence des mécanismes de contrôle majoritairement formels. Ce résultat révèle ainsi un paradoxe dans la nature du couplage au sein de l'EMF Pilote X. En effet, le client a une importance dans la stratégie mais ce dernier est moins impliqué dans les activités opérationnelles. Cette situation paradoxale est renforcée par le fait que l'EMF X est un EMF de première catégorie dans laquelle les clients ayant le statut de membres sont à la fois des apporteurs du capital social et les décideurs de l'EMF. Cette réalité attire l'attention du chercheur en contrôle de gestion sur les configurations des SCG prenant en compte l'implication du client.

3.4. La cartographie des configurations de SCG prenant en compte la relation client

Les éléments nécessaires pour mieux répondre aux exigences des clients ou membres de l'EMF apparaissent dans le tableau 7 de cette étude. Il s'agit notamment de : réduction de la file d'attente et rapidité de service, encouragement et formation du client, disponibilité de l'argent épargné, politique souple d'octroi du crédit, réduction des coûts, rémunération de l'épargne, confiance, bonne communication. L'un des meilleurs moyens pour répondre à ces exigences consiste à recourir au contrôle de type relationnel. En effet, la dimension relationnelle du contrôle permet d'intégrer à la fois le caractère formel et informel des échanges tout en recherchant une relation durable entre l'entreprise et ses clients. Ainsi, nous allons prendre tous les résultats précédents pour comprendre la nature de la configuration des SCG prenant en compte la relation-client.

En prenant en compte et ce de façon cumulative les résultats de l'analyse documentaire et des entretiens (clients et EMF X), nous pouvons proposer une taxonomie de configurations de SCG en fonction du degré de couplage et du niveau d'implication du client (niveau de perception de

la valeur créée pour le client). Pour une meilleure présentation de ces résultats, nous avons retenu deux (02) axes. Le premier axe insiste sur la forte considération de la valeur pour le client. Ce qui est l'inverse pour le second axe. Les développements précédents permettent de constater que le premier axe se rapproche plus des EMF où le client est considéré comme « coopérateur ou membre » et donc s'implique dans la gestion de l'entreprise. Le second axe se rapproche plus des EMF où ces clients sont considérés comme des simples « tiers ». Ainsi, nous pouvons comprendre à ce stade que les EMF qui considèrent le client comme un tiers sont peu enclins à la création de la valeur pour celui-ci.

Figure 3: Matrice du type des configurations de SCG en fonction de la relation-client

SCG	Couplage fort (non distinct et sensible)	Configuration du type administratif et réglementé <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; border: 1px solid black;">Règlement</div> <div style="background-color: yellow; padding: 5px; border: 1px solid black;">EMF X</div> </div>	Configuration du type culturel et réglementé <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="background-color: yellow; padding: 5px; border: 1px solid black;">EMF X</div> <div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; border: 1px solid black;">Règlement</div> </div>
	Couplage lâche et sensible	Configuration type confiance-marché <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="background-color: yellow; padding: 5px; border: 1px solid black;">EMF X</div> <div style="background-color: green; padding: 5px; border: 1px solid black;">Client</div> </div>	Configuration type confiance-partenariat <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;"> <div style="background-color: green; padding: 5px; border: 1px solid black;">Client</div> </div>
	Découplé (distinct et non sensible)	Configuration par la domination de l'EMF <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;"> <div style="background-color: green; padding: 5px; border: 1px solid black;">Client</div> </div>	Configuration par la domination des membres <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;"> <div style="background-color: green; padding: 5px; border: 1px solid black;">Client</div> </div>
		Client ou tiers	Membre ou coopérateur
Spécificités du client			

Source : Synthèse des analyses sur les configurations des SCG

Cette figure 3 présente la matrice des types de configurations des SCG observées lors de notre étude exploratoire (analyse documentaire ; clients et EMF X). Ces configurations sont données en fonction du degré d'implication du client que nous avons qualifié ici de spécificité du client. Chaque configuration observée est le point de rencontre entre d'une part le niveau de couplage des SCG et d'autre part les spécificités du client. A l'intérieur de chaque configuration, nous rappelons les différentes sources de données (la couleur rouge pour le règlement et rapport ; la couleur verte pour le client ; la couleur jaune pour l'EMF X). Cette importance accordée aux clients au sein des EMF apparaît au sein des travaux de Mersland & Strøm (2009). Il convient de rappeler que les clients interviewés dans cette étude exploratoire ne sont pas les clients de notre unique EMF X. Il s'agit des clients des autres EMF (CEC, CECAO, Express Union,

SOCEP, EB-ACCION et CECEC) pris au hasard. Nous avons adopté cette démarche dans le but de renforcer l'objectivité de notre étude. Ainsi, on a les configurations ci-après :

➤ **La configuration du type administratif et réglementé**

Dans cette situation, le personnel des EMF est uniquement animé par le strict respect de la réglementation. L'influence exercée sur le client, qui est ici un tiers, est de nature coercitive. Les indicateurs de mesure de la performance utilisés sont essentiellement de nature quantitative et financière. Elle a été observée lors de la consultation des rapports et règlements sur le contrôle et fonctionnement des EMF et des interprétations des données collectées auprès de l'EMF X. Cette configuration, caractéristique des SCG fortement couplés, conduit à une faible création de la valeur pour le client. L'expression « administratif » ici montre le caractère formel du contrôle. Elle est inspirée des travaux de Malmi & Brown (2008). Elle est associée à l'expression « réglementé » inspirée des travaux d'Ahrens & Chapman (2004) pour mettre l'accent sur la prédominance de la réglementation dans les pratiques de contrôle des entreprises de service en général et des EMF en particulier. Ce contrôle par la réglementation fait partie des particularités du contrôle de gestion des EMF au Cameroun (Biwolé & Dompie, 2020).

➤ **La configuration du type confiance et marché**

Cette configuration a un caractère atypique. En effet, dans cette configuration, l'EMF ne fait pas confiance aux bénéficiaires de crédit tandis que les épargnants font confiance à l'EMF. Dans cette situation, le client est fortement dépendant de l'EMF. Il fait confiance à l'EMF car il espère ne pas perdre ses revenus en cas de fermeture de cette entité. Aussi, l'EMF perçoit le client comme un simple apporteur du chiffre d'affaires et a des SCG lâches pour faciliter leur flexibilité. Cette configuration qui renvoie aux SCG lâchement couplés, permet la création de la valeur pour le client. Elle est identifiée lors de l'entretien avec les clients (5 & 7) et l'EMF X. L'appellation configuration par le marché est tirée des travaux d'Ouchi (1980). L'appellation configuration par la confiance est inspirée des travaux de Donada & Nogatchewsky (2007).

➤ **La configuration par la domination de l'EMF**

Dans cette situation, les clients sont unilatéralement dépendants de l'EMF et sont faiblement impliqués dans la gestion. Cette situation est rencontrée lorsque la nature de la relation est perdant-gagnant comme nous l'avons exposé plus haut. « *Au départ la relation était bonne, cordiale, après des mois, il y'a un lâchement des clients. Toute*

chose est que le minimum est qu'ils n'ont pas confiance aux clients. Si ton business ne marche pas il s'en fou. Ce sont des micro-dépôts et non microfinance. » (Client 5). Ainsi cette configuration se manifeste par la faible création de la valeur pour le client et des SCG découplés. L'appellation de cette configuration est inspirée des travaux de Nogatchewky (2004) lorsqu'elle parle de domination par le client.

➤ **La configuration du type culturel et réglementé**

Dans cette situation, le personnel des EMF accorde une forte attention à la relation entretenue avec le client. Le client ici est un membre. Il est consulté lorsqu'il faut prendre des décisions stratégiques. Le caractère non distinctif est justifié par la pluralité des outils ayant les mêmes orientations. Ainsi, cette configuration se caractérise par la forte création de la valeur pour le client et des SCG fortement couplés. On a enregistré ce type de configuration lors des entretiens avec le personnel de l'EMF X et la consultation des rapports et règlements concernant les EMF. L'expression « culturel » est inspirée des travaux de Bedford & Malmi (2015).

➤ **La configuration du type confiance et partenariat**

Cette situation est rencontrée au sein des EMF qui ont des SCG lâchement couplés. Ce couplage lâche est justifié par la pluralité des SCG complémentaires tant au niveau des orientations et de leurs interactions avec les autres outils de contrôle. Cette lâcheté de couplage est favorable à la flexibilité de l'organisation. Aussi, on constate qu'il existe une relation de type confiance-partenariat entre l'EMF et leurs clients ou membres. Cela signifie que les deux acteurs en présence entretiennent des relations de long terme de type gagnant-gagnant. Ainsi, cette configuration se caractérise par la forte création de la valeur pour le client. Elle est identifiée lors des entretiens avec les clients. L'expression « confiance » est inspirée des travaux de Sako (1992)¹⁴. On a la confiance contractuelle, la confiance de compétence et la confiance de bonne volonté. Aussi, les deux acteurs en présence entretiennent des relations de long terme de type relationnel au sens de Broadbent & Laughlin (2009).

➤ **La configuration du type domination des membres**

¹⁴ Dans ses travaux, Sako (1992) ressort une classification du contrôle par la confiance. On a la confiance contractuelle qui repose sur les normes d'honnêteté et du respect de la parole donnée. On a la confiance de compétence qui est liée à l'assurance que le partenaire aura les compétences requises pour assurer la prestation. Pour finir, on a la confiance de bonne volonté qui est liée à l'assurance que l'autre n'entreprendra rien de négatif même s'il en a l'occasion et l'intérêt.

Dans cette situation, les clients ont un profil atypique. Ils sont à la fois des apporteurs du chiffre d'affaires mais aussi des acteurs décisionnels de l'organisation. On enregistre aussi une forte dépendance entre l'EMF et leurs clients qui sont des membres ou des coopérateurs. En effet, ces clients ou membres influencent les SCG qui sont distincts et non sensibles. Cette configuration, caractéristique des SCG découplés, conduit à une forte création de la valeur pour le client.

Conclusion

Cette recherche avait pour objectif de comprendre la prise en compte de la relation-client dans les configurations des SCG des entreprises de service notamment les EMF. En d'autres termes, il était question d'analyser les configurations des SCG intégrant au mieux les spécificités des clients afin de répondre aux exigences d'efficacité et de flexibilité organisationnelle. Les résultats obtenus dans la présente étude permettent de ressortir six configurations des SCG prenant en compte les spécificités du client des EMF.

L'apport de cette étude, dans un contexte marqué par les fermetures répétitives des EMF, se situe sur plusieurs plans.

Sur le plan managérial, les contributions de cette recherche pour l'EMF sont résumées en deux volets. Le premier volet met en évidence les éléments sur lesquels les managers peuvent agir pour mieux coordonner les activités de contrôle. En effet, il ne s'agit plus de voir les SCG comme une superposition des pratiques de contrôle. Il faut voir ces SCG comme un ensemble cohérent et pertinent des mécanismes de contrôle. Cette nouvelle vision package de SCG est une exigence pour une entreprise de service dans laquelle le produit est consommé au moment de sa production. De ce fait, il revient au top management de bien concevoir les SCG en faisant intervenir tous les éléments (outils et acteurs). Ces managers doivent insister sur la dimension culturelle des SCG au vu de la proximité reconnue entre les EMF et leurs clients ou membres. Aussi, l'utilisation des SCG lâchement couplés par ces managers constitue un gage d'efficacité organisationnelle.

Le second volet présente aux managers des EMF les éléments de contrôle nécessaires pour mieux répondre aux exigences des clients ou membres en matière de gestion. En effet, les mécanismes de contrôle de type relationnel constituent l'un des meilleurs moyens pour répondre aux attentes des clients ou membres tout en bénéficiant des feedback de ces derniers.

Ainsi, ils sont un moyen pour assurer l'implication des clients ou membres dans la gestion ou les pratiques de contrôle.

Sur le plan scientifique, l'apport de cette étude est situé deux niveaux. Le premier niveau est lié à la proposition de nouvelles modalités de configuration des SCG. Il s'agit du type de couplage des SCG et du profil de client. Ces modalités viennent s'ajouter à celles apparaissant dans les travaux de Bedford & Malmi (2015). Le second niveau est lié à l'identification de six configurations du SCG en fonction du profil du client ou de l'implication de celui-ci dans la gestion. L'existence du profil atypique du client de l'EMF (source de financement et source de chiffre d'affaires) renforce l'originalité de cette étude et montre les particularités de cette entreprise par rapport aux autres entreprises de service pris de façon globale (Meyssonnier, 2012).

Malgré la limite liée au caractère exploratoire de notre recherche et d'autres qu'on peut déceler, celle-ci a largement atteint son objectif. De plus, il ressort de nos résultats que la « configuration du type culturel et réglementé » est plus prédominante dans les différentes sources de données. Cette observation amène à plusieurs interrogations : n'existe-t-il pas dans d'autre EMF un autre type dominant de configuration de SCG ? En prélevant réciproquement les informations auprès du personnel et des clients au sein d'un même EMF, n'aurons-nous pas un autre type dominant de configuration de SCG ? Ces questionnements ouvrent des pistes pour des recherches futures.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- Abernethy, M. A., & Chua, W. F. (1996). A field study of control system “redesign” : The impact of institutional processes on strategic choice. *Contemporary Accounting Research*, 13(2), 569-606.
- Alexandre, M. (2013). La rigueur scientifique du dispositif méthodologique d’une étude de cas multiple. In *Recherches qualitatives La connaissance de la recherche qualitative dans les champs scientifiques* 32(1), 26-57.
- Antunes, M. G., Quirós, J. T., & Justino, M. do R. T. F. (2018). Role of Management Control Systems in Quality, Innovation and Organizational Performance in Portugal SMES Companies. *International Journal of Innovation and Technology Management*, 15(02), 1-22.
- Ayoub, M. (2018). *Configuration des outils du control package selon la théorie du couplage lâche : Étude multicas des grandes coentreprises françaises basées au Qatar*, Thèse Executive Doctorate In Business Administration, Université Paris Dauphine et Université Saint-Joseph de Beyrouth, 335p.
- Bedford, D. S., & Malmi, T. (2015). Configurations of control : An exploratory analysis. *Management Accounting Research*, 27, 2-26. <https://doi.org/10.1016/j.mar.2015.04.002>
- Beekun, R. I., & Glick, W. H. (2001). Organization Structure from a Loose Coupling Perspective : A Multidimensional Approach. *Decision Sciences*, 32(2), 227-250.
- Berland, N. (2014). Les acteurs du contrôle, Dans *Contrôle de gestion*, Paris, Presses universitaires de France, 32-54.
- Bessire, D. (1998). Logiques d’entreprise et design du contrôle de gestion : Une comparaison entre le commerce de détail intégré et la banque commerciale. *Finance Contrôle Stratégie*, 1(4), 5-37.
- Biwole F. J. & Dompie T. Y. (2020) «Contrôle de gestion face aux exigences des Etablissements de Microfinance (EMF) au Cameroun », *Revue Internationale du chercheur*, 1 (1), p. 81 – 107.
- Broadbent, J., & Laughlin, R. (2009). Performance management systems : A conceptual model. *Management Accounting Research*, 20(4), 283-295.
- Brown, D. A. (2005). *Management control systems as a coupled package: An analytical framework and empirically grounded implications*, Ph. D Thesis, Sydney, University of Technology.

- Chenhall, R. H. (2003). Management control systems design within its organizational context : Findings from contingency-based research and directions for the future. *Accounting, organizations and society*, 28(2-3), 127-168.
- Demartini, M. C., & Otley, D. (2020). Beyond the system vs. package dualism in Performance Management Systems design : A loose coupling approach. *Accounting, Organizations and Society*, 86 (101072), 1-16.
- Donada, C., & Nogatchewsky, G. (2007). La confiance dans les relations interentreprises. *Revue française de gestion*, 6 (175), 111-124.
- Donada, C., & Nogatchewsky, G. (2008). Partenariat, vassalité, marché et seigneurie : 4 configurations de contrôle client-fournisseur. *Comptabilité-Contrôle-Audit*, 14(1), 145-168.
- Dyer, J. G. W., & Wilkins, A. L. (1991). Better stories, Not better constructs, to generate better theory : A rejoinder to Eisenhardt. *Academy of Management Review*, 16(3), 613-619.
- Eisenhardt, K. (1989). Building Theories from Case Study Research. *Academy of Management Review*, 14(4), 532-550.
- Essoua, B. E. (2006). Cohérence logique entre le modèle stratégique-opérationnel en contrôle de gestion et la théorie de la firme-compétence foncière des économistes évolutionnistes : Une lecture historique. *Comptabilite - Controle - Audit, Tome 12(3)*, 139-161.
- Gervais, M. (2009). Contrôle de gestion des activités de service. *Encyclopédie de Comptabilité, Contrôle de gestion et Audit*, 2, 547-562.
- Glassman, R. B. (1973). Persistence And Loose Coupling In Living Systems. *Behavioral Science*, 18, 83-98.
- Grabner, I., & Moers, F. (2013). Management control as a system or a package? Conceptual and empirical issues. *Accounting, Organizations and Society*, 38(6-7), 407-419.
- Grall, B. (2016). Les progiciels CRM : Entre connaissance client et contrôle – Des changements de pratiques variés et inattendus. *Comptabilite - Controle - Audit, Tome 22(3)*, 81-109.
- Ittner, C. D., & Larcker, D. F. (2001). Assessing empirical research in managerial accounting : A value-based management perspective. *Journal of Accounting and Economics*, 32(1), 349-410.
- Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996). Linking the balanced scorecard to strategy. *California management review*, 39(1), 53-79.

- Khandwalla, P. N. (1972). The Effect of Different Types of Competition on the Use of Management Controls. *Journal of Accounting Research*, 10(2), 275-285. JSTOR. <https://doi.org/10.2307/2490009>
- Löning, H., Malleret, V., Méric, J., & Pesqueux, Y. (2008). *Le contrôle de gestion, organisation et mise en œuvre*, Paris, Dunod, 304p.
- Malleret, V. (2009). Peut-on gérer le couple coûts-valeur ? *Comptabilite - Controle - Audit*, Tome 15(1), 7-34.
- Malmi, T., & Brown, D. A. (2008). Management control systems as a package—Opportunities, challenges and research directions. *Management Accounting Research*, 19(4), 287-300. <https://doi.org/10.1016/j.mar.2008.09.003>
- Martinez, I., Deville, A., & Capkun, V. (2017). Éditorial. Pistes de recherche en CCA autour de « la relation-client ». *Comptabilité - Contrôle - Audit*, 23(1), 5-9.
- Merriam, S. (1998). *Qualitative Research and Case Study Applications In Education. Revised and Expanded form*, Jossey-Bass, San Francisco, 275p.
- Mersland, R., & Strøm, R. Ø. (2009). Performance and Governance in microfinance institutions. *Journal of Banking and Finance*, 33, 662-669.
- Meyer, A. D., Tsui, A. S., & Hinings, C. R. (1993). configurational approaches to organizational analysis. *Academy of Management journal*, 36(6), 1175-1195.
- Meyssonier, F. (2012). Le contrôle de gestion des services : Réflexion sur les fondements et l'instrumentation. *Comptabilite - Controle - Audit*, Tome 18(2), 73-97.
- Meyssonier, F., & Zakar, M. (2016). Satisfaction du client et efficience du personnel en contact dans la relation de service. *Recherches en Sciences de Gestion*, 112(1), 59-76.
- Nogatchewsky, G. (2004). *Les configurations de contrôle dans les relations client-fournisseur*, Thèse pour l'obtention du grade de Docteur en Sciences de Gestion, Université Paris Dauphine, 461 p.
- Orton, D., & Weick, K. E. (1990). Loosely Coupled Systems: A reconceptualization. *The Academy of Management Review*, 15(2), 203-223.
- Otley, D. T. (1980). The contingency theory of management accounting : Achievement and prognosis. *Accounting Organizations and Society*, 5, 413-428.
- Roy, S. N. (2009). L'étude de cas. *Recherche sociale: de la problématique à la collecte des données*, 5, 199-225.

- Sako, M. (1992). *Price, quality and trust : Inter-firm relations in Britain and Japan*. New York, Cambridge University Press, 270 p.
- Sebti, H. (2016). *L'utilisation des systèmes de contrôle dans la dynamique des groupes professionnels : Le cas des acheteurs dans les partenariats entre clients et fournisseurs*, Thèse pour l'obtention du grade de Docteur, Université en Sciences de Gestion, Université Paris Dauphine, 432p.
- Simons, R. (1995). *Levers of control : How managers use innovative control systems to drive strategic renewal (Hardcore)*, Boston, Harvard Business School Press Books.
- Souleymanou Kadouamaï. (2010). *La pertinence de l'information comptable produite par les états financiers dans les entreprises camerounaises : une comparaison du plan ocam et du système ohada*, Thèse pour l'obtention du grade de Docteur en Sciences de Gestion, Université de Ngaoundéré, 448 p.
- Speklé, R. F. (2001). Explaining management control structure variety : A transaction cost economics perspective. *Accounting, organizations and society*, 26(4-5), 419-441.
- Strauß, E., & Zecher, C. (2013). Management control systems : A review. *Journal of Management Control*, 23(4), 233-268. <https://doi.org/10.1007/s00187-012-0158-7>
- Trehan, N., & Pourrat, C. (2016). Processus de reprise de contrôle d'un client en situation d'extrême dépendance sur un fournisseur stratégique : Le cas Orange-Apple. *Comptabilité- Contrôle- Audit*, 22(2), 11-37.
- Van der Kolk, B., & Schokker, T. (2016). Strategy implementation through hierarchical couplings in a management control package : An explorative case study. *Journal of Management Control*, 27, 129-154. <https://doi.org/DOI 10.1007/s00187-015-0226-x>
- Weick, K. E. (1976). Educational Organizations as Loosely Coupled Systems. *Administrative Science Quarterly*, 21(1), 1-19. <https://doi.org/10.2307/2391875>
- Yin, R. K., (1994). *Case study Research: Design and Methods Volume 5 of Applied Social Research Methods*, 5(2), Michigan, SAGE Publications, 171p.
- Yunus, M. (2003). *Banker to the Poor*, New York, Public Affairs, 273p.